

**PARADOT KASALLIKLARINING INTENSIVLIGINI ANIQLASH
NATIJALARI**

Jumaev A.A.

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Eshpulatov A.

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Ushbu tadqiqot ortopedik reabilitatsiyaga muhtoj tishlarning qisman va to‘liq yo‘qotilgan bemorlarni o‘z ichiga olgan. Biroq, paradont kasalliklarning intensivligini faqat tishlari qisman bo‘lmagan bemorlarda baholash mumkin edi, shuning uchun biz tahlil qilishda tishlari to‘liq bo‘lmagan bemorlarni hisobga olmadik (1-jadval).

Jadval 1

Qisman tishsizligi bo‘lgan bemorlarni tadqiqot guruhlari bo‘yicha taqsimlash (abs., %)

O'quv guruhlari	Erkaklar		Ayollar		Jami	
	%		%		Abs., %	
1-guruh taqqoslov Bemorlar qarindoshlari qaramog'ida yashaydi	50%	9	50%	9	100%	18
2-guruh asosiy bemorlar, mustaqil yashaydigan	56%	29	44%	25	100%	54

Tadqiqotimizda paradont kasalliklarning intensivligini baholash uchun CPI indeksidan foydalanildi, bu bizga qon ketish, tish toshlari va paradont cho‘ntaklar mavjudligi kabi paradont kasalliklarning namoyon bo‘lishi bilan individual og‘iz bo‘shlig‘i sekstantlarining holatini baholash imkonini beradi. Shuni ta’kidlash kerakki, biz tadqiqotga kiritilgan bemorlarda sog‘lom paradont to‘qimalarning mavjudligini qayd yetmadik.

Tadqiqotga kiritilgan bemorlar orasida paradont kasalliklarning intensivligini batafsil o‘rganish uchun har bir guruh ichida va guruhlar aro tahlil o‘tkazildi. Buning uchun har bir guruhda paradont to‘qimalarning shikastlanishlarining klinik belgilari soni (qon ketishi, tish toshining mavjudligi, 4-5 mm chuqurlikdagi paradont cho‘ntaklar, 6 mm dan ortiq chuqurlikdagi paradont cho‘ntaklar) ishlatilgan CPI indeksiga muvofiq aniqlandi. shuningdek, turli xil namoyon bo‘lgan bemorlarning ulushi paradont to‘qima zararlanishlar va sextans o‘rtacha soni bo‘lgan turli klinik belgilari. Faqat bitta tish mavjud bo‘lgan yoki tishlari bo‘lmagan sekstantlar chiqarib tashlanganidek qayd yetiladi. Guruh ichidagi karies lezyonlarining intensivligini baholash uchun bemorlar jinsi bo‘yicha taqsimlandi.

1-guruh ichidagi paradont kasalliklarning intensivligi ko‘rsatkichlarini taqqoslaganda, qon ketishi bilan sekstantlar sonining o‘rtacha qiymati erkaklarda $0,12 \pm 0,05$ va ayollarda $0,08 \pm 0,06$ ni tashkil etdi. Tish toshlari va/yoki blyashka ushlab turadigan boshqa omillarning mavjudligi erkaklarda $1,19 \pm 0,17$ sekstantda va ayollarda $1,27 \pm 0,3$ sekstantda qayd etilgan. Sekstantlarning eng ko‘p soni 4-5 mm chuqurlikdagi periodontal cho‘ntak mavjudligi bilan qayd etilgan: mos ravishda 1-guruhdagi erkaklar va ayollarda $1,7 \pm 0,22$ va $1,9 \pm 0,12$. Biz 6 mm va undan ortiq chuqurlikdagi periodontal cho‘ntakni belgilagan sekstantlarning o‘rtacha soni erkaklarda $0,39 \pm 0,52$ va ayollarda $0,45 \pm 0,11$ ni tashkil etdi. Chiqarib tashlangan sekstantlarning o‘rtacha sonini taqqoslaganda, bemorlarda etishmayotgan tishlarning katta miqdorini ko‘rsatadigan ma‘lumotlar olingan: erkaklarda $1,9 \pm 0,18$ sekstant va ayollarda $1,61 \pm 0,23$ sekstant. Olingan barcha qiymatlar juda yaqin va bir-biri bilan ishonchli farqlarga ega emas ($t < 2$)

2-rasmda zararlangan paradontning klinik belgilarining chastotasi, CPI indeksiga ko'ra keltirilgan, bu erda tekshirilgan sekstantlarning umumiy soni 100% deb olingan va baholash mezonlari paradont kasalliklar ularga nisbatan foiz sifatida hisoblab chiqilgan. Shunday qilib, 1-guruhdagi erkaklarda ko'pincha bitta tish bo'lgan yoki bitta tish bo'lmagan (35.6%) chiqarib tashlangan sekstantlar qayd etilgan. Barcha bemorlarning uchdan birida (30.6%) 4-5 mm chuqurlikdagi periodontal cho'ntak borligi qayd etilgan va 6 mm va undan ortiq chuqurlikdagi periodontal cho'ntaklari bo'lgan odamlarning ulushi 6.9% ni tashkil qilgan. Tish toshlari 20.01% hollarda qayd etilgan, kamdan-kam hollarda zondlash paytida tish go'shti qon ketishi qayd etilgan (2,6%).

1 - guruhdagi ayollarda, aksincha, 4-5 mm chuqurlikdagi periodontal cho'ntak borligi tez-tez qayd etilgan (40.03%) va sekstantlari chiqarib tashlangan odamlarning ulushi 25.4% ni tashkil etdi. 1 - guruhdagi ayollarning 8.7% hollarda chuqurligi 6 mm va undan ortiq bo'lgan periodontal cho'ntak borligi qayd etilgan. 1-guruhdagi erkaklar bilan taqqoslaganda, ayollarda qon ketishi kamroq kuzatilgan (1,5%) va tish toshlari erkaklarnikiga yaqin (19.8%)

2-guruh bemorlarida tish milkidan qon ketishi bilan sekstantlar sonining miqdoriy ko'rsatkichlari erkaklar va ayollarda mos ravishda $0,15 \pm 0,08$ va $0,29 \pm 0,13$ ni tashkil etdi. Erkaklarda tish toshlari bo'lgan sekstantlarning o'rtacha ko'rsatkichlari ($1,37 \pm 0,18$) ayollarga qaraganda bir oz yuqori ($1,11 \pm 0,26$). Brinchi tadqiqot guruhini tahlil qilishda bo'lgani kabi, 2-guruh bemorlarida 4-5 mm chuqurlikdagi periodontal cho'ntak mavjud bo'lgan ko'p sonli sekstantlar aniqlandi: erkaklarda $1,82 \pm 0,26$ sekstant va ayollarda $1,84 \pm 0,33$ sekstant. 2-guruh bemorlarida eng ko'p sekstantlar chiqarib tashlanganlar toifasida qayd etilgan: erkaklar va ayollarda mos ravishda $1,81 \pm 0,31$ va $2,22 \pm 0,28$. 6 mm va undan ortiq chuqurlikdagi periodontal cho'ntaklar qayd etilgan sekstantlarning o'rtacha soni erkaklarda biroz yuqoriroq edi ($0,86 \pm 0,28$), 2-guruhdagi ayollar esa $0,56 \pm 0,15$ sekstantni tashkil etdi. Statistik ma'lumotlarni qayta ishlash 2-guruhdagi barcha ko'rsatkichlar bir-biri bilan ishonchli farqlarga ega emasligini ko'rsatdi ($t < 2$).

Bemorlarning tarqalish tuzilishini 2-guruhdagi paradont to‘qimalarning shikastlanishining klinik belgilarining og‘irligiga qarab taqqoslashda juda yaqin qiymatlarni qayd yetish mumkin. Istisno qilingan sekstantlar 25,6% hollarda yerkaklarda ham, ayollarda ham qayd yetilgan. 4-5 mm chuqurlikdagi paradont cho‘ntaklari bo‘lgan sekstantlar ko‘pincha qayd yetilgan (erkaklarda 37,8% va ayollarda 38,1%). 13,5% hollarda 2-guruhdagi yerkaklarda va 11,3% hollarda ayollarda chuqurligi 6 mm va undan ortiq bo‘lgan paradont cho‘ntakli sekstantlar qayd yetilgan. Barcha bemorlarning taxminan beshdan birida tish toshlari bo‘lgan sekstantlar bor yedi: yerkaklarda 19,9% hollarda va ayollarda 22,0%. Zondlash paytida tish go‘shidan qon ketish yeng kam qayd yetilgan (erkaklarda 3,2% va ayollarda 3,0. Ma’lumotlar ko‘rsatadiki, tish toshlari bor sektantalar soni ikkala guruhda xam deyarli bir xil: $1,26 \pm 0,13$ 1- guruh, $1,26 \pm 0,19$ 2- guruhda. Zond orqali milk qonashi aniqlanganda bu ko‘rsatkich ikkinchi guruhda yuqoriligini aniqladik $0,21 \pm 0,082$ -guruh, $0,13 \pm 0,04$ 1- guruh 4-5 mm chuqurlikdagi milk cho‘ntagi bor sektantalar miqdorini xisoblaganda 1- guruhda kamroq . Bemorlarda 4-5 mm chuqurlikdagi paradont cho‘ntaklari bo‘lgan sekstantlar soni

Va 2 guruhlar 1 deyarli bir xil (2.21 da 0.17 va 2.28 da 0.21, mos ravishda) yedi va guruh 3 bemorlarga bu raqam (1.82 da 0.2) oshdi. Qachon tahlil borligi paradont cho‘ntaklari bilan chuqurlikda 6 mm, yeng katta soni yedi aniqlangan bemorlar guruhlari 2 va 3 (0.74 da 0.15 va 0.72 da 0.16), va bemorlar guruhi 1 (0.52 da 0.1 sextant) bor yedi, yeng kam qiymati. Istisno qilingan sekstantlarning sezilarli soni 3-guruh bemorlarida qayd yetilgan (2-guruh 0,21), bu ko‘rsatkich 1-guruh bemorlarida biroz pastroq (1,89-guruh 0,18) va barcha guruhlarning yeng past qiymati 2-guruh bemorlarida ko‘rsatilgan (1,54-guruh 0,2).

2-guruhdagi bemorlarda, aksincha, istisno qilingan sekstantlarning mavjudligi tez-tez qayd yetilgan (33,4%) va chuqurligi 4-5 mm bo‘lgan paradont cho‘ntaklari bo‘lgan shaxslarning ulushi 30,3% ni tashkil yetdi. 12% hollarda 2-guruhdagi bemorlarda chuqurligi 6 mm va undan ortiq bo‘lgan paradont cho‘ntak bor edi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Research Journal, 9(12), 46-49.
2. Akbarov, A. N., & Akbarov, A. N., & Jumaev, A. K. (2019). The choice of materials depending on the topography of partial dentition defects. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Journal*, 9(12), 46-49.
3. Jumayev, A. (2020). Hygienic condition of prostheses in patients with partially removable dental prostheses. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(6), 14351-14357.
3. Alimova N. P. Anthropometric parameters of the head and maxillofacial region in children with adenoids //International Engineering Journal for Research & Development. – 2020. – Т. 5. – №. ISCCPCD. – С. 2-2.
4. Alimova N.P. Anthropometric Parameters and Facial Analysis in Adolescents// International Research Development and Scientific Excellence in Academic Life /2021/85-86
5. Zhumaev, A. K. (2020). Partial defects of dental rows results of the questionnaire and clinical assessment of the condition of removable prostheses. *Middle European Scientific Bulletin*, 6, 94-97.
6. Zhumaev, A. K. Of Partial Defects of the Dental Rows of Dynamic Study of the State of the Mucosa of the Oral Cavity in the New Conditions of Functioning. *International Journal on Integrated Education*, 3(12), 61-63.
7. Алимова, Н. П. (2022). Анализ Антропометрических Параметров Лицевой Области И Физического Развития Детей С Гипертрофией Аденоидов До И После Аденоэктомии. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(3), 132-137.
8. Pulatovna, A. N., Muzaffarova, K. S., & Radjabovich, B. R. (2023). Results of anthropometric studies of the maxillofacial region of children with hypertrophy of the adenoids. *Open Access Repository*, 4(3), 1183-1194.